

Gobernanza en acción

Romina Pendino, Eunice Mercado Lara, María Inés Fariello, Jesica Formoso, Laura Ación, Paz Míguez

En los ecosistemas de comunidades de práctica, la gobernanza resulta fundamental ya que define un marco regulatorio que facilita la toma de decisiones, aporta claridad y transparencia en los procesos, a la par que oficia de guía estratégica de acciones y proyectos.

MetaDocencia construyó colaborativamente su gobernanza durante 2022 y trabajó en su versión “2.0” en 2023 y 2024, pero aún habiendo previsto varios escenarios, las situaciones inesperadas son inevitables. Cuando las operaciones críticas de la organización se ven afectadas por eventos imprevistos que comprometen su funcionamiento, es prudente implementar mecanismos temporales de resolución que permitan mantener la organización operativa, sin afectar la claridad y transparencia en la toma de decisiones.

Por causas de fuerza mayor, MetaDocencia se encontró frente a un imponderable que nos puso en la necesidad imperiosa y repentina de crear mecanismos para ocupar en forma temporal el puesto de Chair del Consejo Asesor (CCA), una figura central en la toma de decisiones y la orientación de la comunidad.

Versatilidad

Todos los procesos de adaptación y reconfiguración en escenarios de cambios abruptos ponen en juego la flexibilidad y la fortaleza en los vínculos. Las iteraciones y búsquedas de consensos entre el equipo y el Consejo Asesor fueron clave para garantizar que la toma de decisiones continúe siendo transparente y fiel al compromiso que une y guía a la comunidad.

El equipo de MetaDocencia, en conjunto con el Consejo Asesor, definió estos criterios para implementar un mecanismo de selección y nombramiento temporal de *Chair* del Consejo Asesor:

1. **Experiencia en MetaDocencia:** amplio conocimiento del trabajo y funcionamiento de MetaDocencia y de su comunidad.
2. **Disponibilidad de tiempo:** estar dedicando a MetaDocencia al menos 20 horas por semana.
3. **Cumplimiento con los criterios de gobernanza:** conocer, aceptar y cumplir con los requisitos preexistentes para esta posición establecidos en la gobernanza de MetaDocencia.

En línea con lo anterior, uno de los requisitos documentados dentro de la gobernanza establece que quien se encuentre cumpliendo el rol de CCA debe a la vez ser parte del Equipo Directivo, por lo que fue necesario crear los mecanismos para la incorporación de personas en carácter de integrantes interinas del Equipo Directivo.

Adicionalmente se crearon las figuras de ausencia temporal, ausencia prolongada, vacancia y tiempos administrativos. Estas figuras ofrecen un marco de actuación preciso y expeditivo asegurando la continuidad operativa de la organización. La claridad en el procedimiento permite, además, que las personas integrantes de la comunidad comprendan cómo se gestionará cada situación, reduciendo la incertidumbre y reforzando la estabilidad frente a procesos de cambio.

Fue fundamental adaptar la gobernanza y crear un anexo en el que se detallaran los consensos a los que se llegó y donde se documentaron las adecuaciones a los acuerdos preexistentes, siempre cuidando que se respete la autonomía del Consejo Asesor y que se garantice una transición fluida y una toma de decisiones efectiva.

Es importante destacar que, a lo largo de este proceso, la resiliencia y el compromiso del equipo de MetaDocencia fueron cruciales para superar los desafíos. Frente a la necesidad de sumar nuevas personas al Equipo Directivo, [Paz Míguez](#) y [Jesica Formoso](#) aceptaron la propuesta y asumieron el rol sin dudarlo. A su vez, las personas integrantes del Comité Asesor, [Romina Pendino](#), [María Inés Fariello](#), [Eunice Mercado Lara](#) y [Emmanuel Iarussi](#), aumentaron su carga horaria para generar la documentación necesaria en tiempo récord. La rápida implementación de mecanismos temporales y la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias no solo permitieron mantener la operatividad de la organización, sino que también fortalecieron la cohesión del equipo y la confianza en nuestra gobernanza.

En este sentido, nuestro valor de versatilidad fue el mejor aliado del equipo, ya que permitió que una de las personas que integran MetaDocencia asuma el rol vacante de forma temporal y así se garantizó nuestra operación cotidiana.

Nos encontramos transitando este proceso sabiendo que aún nos queda camino por recorrer pero entendiendo que lograr adaptarse a situaciones complejas es parte del aprendizaje. Este esfuerzo colectivo demostró que, incluso en momentos de incertidumbre, la colaboración y el espíritu comunitario pueden convertir las adversidades en oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: 10.5281/zenodo.7386372), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8215455), 80NSSC23K0857 (DOI: 10.5281/zenodo.8250978) y 80NSSC23K0861 (DOI: 10.5281/zenodo.8212072) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project

for Latin America and Africa (the Catalyst Project)” del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Romina Pendino, Eunice Mercado Lara, María Inés Fariello, Jesica Formoso, Laura Ación, Paz Míguez (2024). Gobernanza en acción. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13738416>